

СУЛАЙМОН БОҚИРҒОНИЙ ИЖОДИДАТАСАВВУФИЙ ТАЛҚИНЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386848>

Дилдора Бахтиёрвна Олимова

Таянч докторант

Самарқанд давлат университети

Самарқанд, Ўзбекистон

Аннотация: *Ушбу мақолада Сулаймон Боқирғоний ижодидаясаввия тариқати ғояларининг талқин этилиши, шариат ва тариқат масалаларига муносабат таҳлилга тортилади. Шунингдек, шоир асарларида нафси енгиш, руҳни тарбиялаш борасидаги қарашлар кўриб ўтилади.*

Таянч сўзлар: *Боқирғоний, ясавия, ғоя, шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат, ишқ, зикр, каромат.*

Аннотация: *В данной статье анализируется трактовка идей суфийского ордена(тариката) ясавия в творчестве Сулеймана Бакиргани, отношение в них вопросам шариата и тариката. А также обсуждаются мнения о преодолении страстного желания и воспитании духа.*

Ключевые слова: *Бакиргани, ясавия, идея, шариат, тарикат, просвещение, истина, любовь, зикр (воспоминание), чудо.*

Annotation: *This article analyzes the interpretation of the ideas of the Sufi order (tarikats) of Yassaviy in the works of Suleiman Bakirgani, their attitude to the issues of shariat and tarikats. It also discusses opinions on overcoming cravings and cultivating the spirit.*

Keywords: *Bakirgani, yassaviya, idea, shariat, tarikats, enlightenment, truth, love, zikr (remembrance), miracle.*

Сулаймон Боқирғоний тасаввуф шоири эди. Шоирлигидан ҳам бурун Ҳаким Ота –ясавия тариқатининг йирик шайхларидан бири эди. Аҳмад Яссавийнинг халифаларидан бири эди. Кўп шайхлар тариқатда мурид тўплаб, муршидлик қилиш билан бирга сўз санъати кўмагида ўз ғояларини ўзлари тарғиб қилганларини ислом тарихи кўп кўрган. Жалолиддин Румий ҳам, Фаридиддин Аттор ҳам, Аҳмад Яссавийнинг ўзи ҳам, аввало, шоир эмас, шайх эди. Сулаймон Боқирғонийни ҳам ана шундай шайх-шоирлар сирасига киритиш керак.

Сулаймон Боқирғоний шеъриятида шариат, тариқат, маърифат ва ҳақиқат босқичлари мавжуд эди. Шунинг учун, ялпи олиб қараганда, Сулаймон Боқирғоний шеъриятидаги шариат тарғиби ҳам, аслида, умум тасаввуф тарғибининг таркибий

қисми ҳисобланади. Лекин биз шартли равишда тасаввуф тарғибини алоҳида кўриб чиқишни маъқул топдик. Бунда шариат тарғиби масаласи четлаб ўтилади. Шу тариқа шариат тарғибининг асл моҳиятида ҳам тасаввуфий моҳият ва мақсад ётганлиги ойдинлашади.

Тасаввуфнинг бош йўл-ақидаларидан бири – инсон Худо, яъни Ҳақнинг қули, шундай бўлганидан кейин одам бу дунёда фақат Ҳаққа интилиб, унга қайтиш тараддудини қилиб яшаш керак. Бу бош ақида Сулаймон Боқирғонийнинг “Тавба қилуб Ҳаққа ёнғон ошиқларга...” деб бошланадиган шеърида мана бундай баён этилади:

*Ҳар ким Ҳақнинг қули бўлса, Ҳаққа ёнсун,
Ҳаққа ёнмас, ўза теган сари борсун [1;11].*

Сулаймон Боқирғоний шеъриятида тасаввуф масаласи кўтарилар экан, ўз-ўзидан, мурид-шоирнинг пир-шоирга, яъни Аҳмад Яссавийга муносабати масаласи ҳам қизиқ, Бу фақат адабиёт, фақат тасаввуфий талқин масаласи эмас. Балки тасаввуф тарихи учун ҳам, адабиёт тарихи учун ҳам, умуман, маънавиятимиз тарихи учун ҳам керакли жиҳат. Чунки Сулаймон Боқирғоний ижоди Аҳмад Яссавий ҳақида маълумот берувчи ишончли манбалардан бири ҳисобланади.

*Субҳон Изим ўзудур, ул Мустафо буюрди,
Бобом Арслон текурди, шайхим Аҳмад Яссавий [1;15].*

Иккинчи банда Аҳмад Яссавий Мухаммад пайғамбарнинг хирқасини кийган,
деб таърифланади:

*Мустафонинг хирқасин кийди, еди луқмасин,
Тутди Каъба ҳалқасин шайхим Аҳмад Яссавий [1;15].*

Учинчи байтда Аҳмад Яссавийнинг кароматлари, ладуний илм эгаси экани таърифланади:

*Боқса Каъба кўрунгон, босса ерлар турилгон,
Ладун илми верилгон, шайхим Аҳмад Яссавий [1;15].*

Тўртинчи байтда Аҳмад Яссавийнинг асл хонадондан экани айтилиб, унинг Аллоҳ васлига етганлигига ишора тарзида “билур ани Ҳақ Яздон” дейилади:

Аслий эрур хонадон, билмас ани кўб нодон,

Билур ани Ҳақ Яздон, шайхим Аҳмад Яссавий [1;15].

Шундан кейин Аҳмад Яссавийнинг авлодлари тилга олинади:

*Исҳоқ бобо ёрини, шайх Иброҳим қулини,
Машойихлар улуғи шайхим Аҳмад Яссавий [1;15].*

Аҳмад Яссавий туркий шайхларнинг энг улуғи ҳисобланади. Алишер Навоий “Насойим ул-муҳаббат мин шамойим ул-футувват” отлиқ тазкирасида Аҳмад Яссавийни: “Туркистон мулкининг шайх ул машойихидур. Мақомоти олий ва машҳур, каромоти матаволий ва номаҳсур эрмиш. Мурид ва асҳоб ғоятсиз ва шоҳу гадо анинг иродат ва ихлоси остонида ниҳоятсиз эрмиш” [2;153], – деб ёзган эди. Шунинг учун ҳам Сулаймон Боқирғонийнинг Аҳмад Яссавийни “машойихлар улуғи” дейиши муболаға деб қабул қилинмаслиги керак.

Туркий шайхларни “боб” ёки “бобо” дейиш расм бўлган. “Арслон Боб” ёки “Арслон бобо” дейилган. Аҳмад Яссавийнинг пири – Арслон Боб Сулаймон Боқирғоний шеърида унинг Хуросону Ҳиндостонда ҳам машҳурлиги айтилиб, унинг “боболарнинг боши”, яъни тариқатнинг боши экани айтилади:

*Бобларни боби Хуросон, сонсиз туман Ҳиндистон,
Боболар боши бобо Арслон шайхим Аҳмад Яссавий [1;16].*

Тасаввуф инсоннинг икки жаҳон дардини ёлғиз Аллоҳ тушунчаси билан бирлаштириб талқин этувчи фалсафа. Балки, шунинг учундир, Сулаймон Боқирғоний Аҳмад Яссавийни “икки жаҳон кўзгуси” деб баҳолайди:

*Отам оти озғуси, йипор бўлуб тўзғуси,
Икки жаҳон кўзгуси шайхим Аҳмад Яссавий [1;16].*

Сулаймон Боқирғоний шеърларида Хизр ва Илёс пайғамбарлар алоҳида меҳр билан кўп тилга олинганига дуч келамиз. Ушбу шеърнинг навбатдаги байтида ҳам бу икки пайғамбар номи учрайди; Аҳмад Яссавий улар билан учрашган, гаплашган пир янглиғ таърифланади:

*Хизр билан суҳбатлик, Илёс бирла улфатлик,
Ҳақ қошинда ҳурматлик шайхим Аҳмад Яссавий [1;16].*

Биз бу шеърнинг Аҳмад Яссавий ҳаётлигида чоғида ёзилганми ё унинг вафотидан кейинми, буни ҳозирча аниқ айта олмаймиз. Лекин ушбу шеърнинг қуйидаги байтидаги маълумот унинг Аҳмад Яссавий ҳаётлиги чоғида ёзилган, деб баҳолашга имкон беради. Чунки шоир Туркистонда боришни, Аҳмад Яссавий хизматини қилишни, яъни унга мурид тушишни, пирдан улуш, яъни унга мурид тушишни, пирдан улуш, яъни тарбия олиб қолишни тарғиб этади:

*Туркистонға боролинг, хизматинда бўлолинг,
Улуш берса ололинг, шайхим Аҳмад Яссавий [1;16].*

Охирги байтда Сулаймон Боқирғоний ўзининг ана шу улуғ пирга мурид эканини қайд этади:

*Бобо Мочин ул султон мурид бўлди бегумон,
Ҳаким хожа Сулаймон шайхим Аҳмад Яссавий [1;16].*

Тасаввуф Аллоҳга инилишни ишқ дейди. Бу ҳақда илмда кўп ёзилган. Султонмурод Олимнинг “Ишқ, ошиқ ва маъшук” [3] рисоласида бу ҳақда батафсил мулоҳаза юритилган. Ишқ Сулаймон Боқирғоний шеърларида ҳам асосий мавзулардан бири. Унинг асарларида ишқ талқинига жуда кўп дуч келамиз. Лекин бу ерда Навоийлар шеърлятидагидан фарқли ўлароқ ошиқ-маъшуклар тимсолида эмас, бевосита очиқ-ошкор Аллоҳга ишқ куйланади..

Дин учун тоат-ибодат – бирламчи. Лекин Сулаймон Боқирғоний – сўфий. Тоат-ибодатнинг ўзи сўфий учун етарли эмас. Унга ишқ керак. Тоат-ибодат ҳам, Сулаймон Боқирғоний таърифида – ишқ. Сулаймон Боқирғоний масжид имом эмас. Унинг учун бу дунёнинг моҳияти – ишқ билан. Одам Атонинг пайдо бўлиши ҳам – ишқ туфайли. Ишқ – инсондаги куфр ва имонни ажратадиган мезон. Ишқ – дўзах эшигини ёпиб, жаннат эшигини очувчи. Энг муҳими, ишқ кишининг “ич кўзини”, яъни қалб кўзини очади.

Булар – соф тасаввуфий нуқтайи назардаги талқинлар. Шоирнинг наздида азон айтиб, тоат-ибодат бошлаш ҳам – ишқ:

*Аллоҳ тею туну-куну, ишқдин бўлуб турғил куну,
Иблис айтур чўпқил мани, ман айтурман маозаллоҳ!*

*Ошиқларнинг ишқи учун яратилмиш ушбу азон,
Иблис айтур манинг учун, ман айтурман маозаллоҳ! [1;24].*

Сулаймон Боқирғоний шеърларида тасаввуфнинг бевосита амалий қоидалар тарғиби ҳам кучли. Масалан, зикр – сўфийларнинг руҳни тарбиялашдаги асосий машқларидан бири. Хусусан, яссавия тариқатида жаҳрия, яъни овоз чиқариб, кўйлаб зикр тушиш, ошкора Аллоҳни ёд этиб машқ бажариш бор. Шуни Ҳаким Ота шеърларидан ҳам билиб олса бўлади.

Зикр, аслида, намознинг сўнгида нақд ўттиз уч мартадан “СубҳонАллоҳ”, “Ал-ҳамду лиллоҳ” ва “Аллоҳу акбар” сўзларини такрорлашдан бошланган. Беш вақт намоз ўқилса, кунига беш маҳал ана шундай зикр тушилади. Лекин сўфийлар зикр тушишга алоҳида урғу бериб, уни ниҳоятда кучайтириб юборадилар, ўзига хос руҳий ҳолатга тушиш воситасига, Аллоҳ билан мулоқот йўлига айлантирдилар. Сулаймон Боқирғоний зикрни мўмин қуллар, яъни бандаларнинг Аллоҳ ёдга олиши деб таърифлайди:

*Мўмин қуллар инграб Ҳақ ёдини қўёрму,
Тун-кун раббин саносин айтиб ҳаргиз таёрму? [1;13].*

Аллоҳ дейиш, яъни зикр тушиш дарвеш, яъни сўфий учун бош масалалардан:

*Дарвеш Аллоҳ демаса, дунёсини қўймаса,
Йўлга қадам урмаса, хилъат тожин киёрму? [1;14].*

Зикр тасаввуфда намозу рўза қатори бажариладиган амал. Шунинг учун ҳам Ҳаким Ота шеърларида улар бирга, ёнма-ён саналаверади: Зокирлик – Аллоҳга ҳақиқий қуллик белгиси саналади:

*Адн ичра яратдим ман сонсиз буроқ,
Зикр айғон зокир қуллар учун тею [1;23].*

Зикр тушиш, Сулаймон Боқирғоний нуқтайи назарига кўра, чин ошиқлик белгиси:

*Қул Сулаймон инграю айтур Аллоҳ зикрини,
Чин ҳақиқат ошиқлар Ҳақ зикрини қўёрму? [1;14].*

Тасаввуф, аввало, ахлоқий ғоялар тарғиботи билан машғул фалсафий оқим эди. Тасаввуф кишини маънан поклашга, бир маънавий даражадан иккинчи – юқорироқ маънавий камолотга етаклайдиган фалсафа эди. Лекин тасаввуф йўлига фақат хос одамлар кирар, ҳеч бўлмаса, тасаввуф йўлига кирган омий – оддий одам хос –

махсус кишига айланар эди. Буни Сулаймон Боқирғоний алоҳида – махсус айтиб ўтади шеърларидан бирида:

*Ҳар ким суҳбатда бўлди, кўнгулда маъни олди,
Ёд (ёт) келди, билим ўлди, дарвешларнинг суҳбатинда.
Омий келса хос бўлур, юлдуз келса ой бўлур,
Мис келса олтин бўлур, дарвешларнинг суҳбатинда [1;17].*

Тасаввуфнинг бош мақсади – инсоннинг маънавий камолоти эди. Инсоннинг маънавий камолоти учун эса ҳар ким қалбидаги шайтоний ҳис-туйғу, ҳою-ҳаваслардан устун кела олиши, ўзидаги ана шу салбий хусусиятларни енгиш керак. Бошқача айтганда, дарвеш – бу дунёнинг баҳридан ўтган киши. Бу дунёнинг баҳридан ўтишни эса мол-мулкка, шон-шухратга муқкасидан тушмасликни билдиради. Мол-мулкка, шон-шавкатга интилишнинг бари – нафсоний ҳис-туйғу. Бу дунё бу қадар меҳр қўйишга арзимайдиган, чунки у ўткинчи:

*Ҳожат эрмас бу дунёни мунча йиғмоқ,
Бу хасисдунё учун мунча елмоқ [1;18].*

Сулаймон Бақирғоний шеърлятида нафсни енгиш ва руҳни тарбиялаш хусусида ҳам талай ақидалар илгари сурилган. Бу ҳақда шоир асарларини нашрга тайёрлаган адабиётшунослар – Иброҳим Ҳаққул ва Сайфиддин Рафиддин шундай ёзадилар: “Боқирғоний ҳикматлари ўқувчини, айниқса, нафс ва Руҳ зиддиятларидан кенгроқ огоҳ қилади. “Бу беш кунлик тирикликда” даврон сур, танни яйрат”, – дейди нафс. Руҳ бунга қарши: “Илм бирла тариқатнинг йўлини билиб, саҳар вақтда уйғоқликни одат қил”, – дейди тариқат майдонида жавлон урмасдан, “муҳаббат буроқини” миниб бўлмаганидек, “ҳақиқат дунёсидан” “гавҳар” ҳам олиб бўлмайди. Нафсга буларнинг кераги йўқ. У “бу дунёнинг мулки”га эгалик қилишга, йиғиб, йиғиштиришга чанқоқ. Руҳда бундай ҳорислик йўқ: “Муҳаббат камарини белга боғлабон, бу дунёга талоқ бериб кетойин дер” [1;7].

Бу олимлар тўғри таъкидлаганларидек, Сулаймон Боқирғоний наздида “Руҳ нафсга мансуб “ дунё”дан кечиш тарафдори”.

Адабиётда талмеҳ деган санъат бор. Бу санъат қоидасига кўра, муаллиф бирор адабий, диний воқеа, шахс, қаҳрамон ҳақида сўз юритади, ўз фикрларини ўшалар ҳаётига доир бирор воқеа ё ҳодисага ишора тарзида баён қилади. Талмеҳ санъати қўлланган асарлар моҳиятини тушуниш учун ўша санъат бўлиб келган воқеа-ҳодиса, адабий ё диний, бадий ё афсонавий қаҳрамон ҳаётдан бохабар бўлиш керак.

Шу маънода олиб қараладиган бўлса, Сулаймон Боқирғоний асарларида талай талмеҳ санъати намуналарига дуч келамиз. Бунинг бобда кўтарилган мавзуйимизга дахлдор томони шундаки, ана шу талмеҳларнинг аксарияти – диний руҳдаги жиҳатлар билан боғлиқ. Умуман, шоирнинг тасаввуфий қарашлари билан диний қарашлари бир-бирига чамбарчас боғлангани учун ҳам талмеҳларнинг аксарияти диний мазмундаги воқеа-ҳодиса ва диний арбоблар, пайғамбарлар, саҳобалар, фаришталар ва ҳоказолар билан алоқадор тарзда қўлланади.

Гап диний ва тасаввуфий мазмун таҳлили ҳақида кетар экан, уларни кўриб ўтиш бевосита мавзу доирасига киради, деб ўйлаймиз.

Талмеҳ нуқтайи назардан олганда, Сулаймон Боқирғоний асарларида кўп учрайдиган машҳур қаҳрамон – Муҳаммад алайҳи-с-салом. “Боқирғон китоби”нинг нашр этилган вариантида берилган шеърлардан “Ўртанайин хуш тинглангиз, аё дўстлар” (9-10), “Учмоҳ, тамуғ ўкушур, ўкушмақда маъни бор” (10-11), “Мўмин қуллар инграю Ҳақ ёдини қўёрму” (13-14), “Субҳон Изим ўзидур, ул Мустафо буюрди” (15-16), “Мунглуғ ожиз бўлдим ман, нафсимни ўздин юлдим ман” (17), “Эранларнинг маҳфилинда, раҳмат ёғар суҳбатинда” (17), “Эй азиз одам ўғлидин ийзиси” (18), “Бўстонлар яратмиш ул Изим Субҳон” (22), мисралари билан бошланадиган шеърларида бевосита ё билвосита Муҳаммад пайғамбар эсланади, унинг ҳаёти билан боғлиқ бирор воқеа-ҳодисага ишора қилинади ва ҳоказо.

Таҳлилдан келиб чиқадиган хулосалардан бири шуки, Сулаймон Боқирғоний шеъриятида шариат қонун-қоидалари тарғиби билан бирга бевосита тасаввуфий тарғиб ҳам кучли. Лекин у давр адабиётда, ҳатто ўша тариқат – яссавияда шариат билан тариқат шу қадар бир-бирига чамбарчас боғлиқ эдики, моҳиятда улар бир-биридан у қадар кескин ажратилмас эди. Яссавия кўп ўринда исломий тарғибни ўз бўйнига олган тариқатлардан бир эди. Бу илмда кўп айтилган.

Сулаймон Боқирғоний шеърияти – яссавия тариқатининг мафкуриси эди. Шунинг учун бу шеъриятда мазкур тариқатга хос хусусиятларнинг кўпини кўришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Сулаймон Боқирғоний. Боқирғон китоби. Т.: Ёзувчи, 1991.
2. Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. 15-том. Тошкент, 1968.
3. Султонмурод Олим. Ишқ, ошиқ ва маъшук. Т.: Фан, 1992.